

IL FENOMENO DELL'ASIMETRIA LINGUISTICA E LA SUA MANIFESTAZIONE NEL CONTESTO DELLA LINGUA ITALIANA

Madraximova Muborak Abdirasulovna
Roman-german tillar kafedrasi o'qituvchisi
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti
muborakmadrakhimova@gmail.com
+998974700216

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17378231>

Annotatsiya: Ushbu maqolada italyan tilini farqli til oilasi vakillariga mansub o'quvchilarga o'rgatish metodikasi tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida ushbu ikki til guruhiga mansub talabalarning italyan tilini o'zlashtirishdagi fonetik, grammatik va leksik qiyinchiliklar haqida so'z boradi. Shuningdek, italyan tilining o'ziga xos xususiyatlari, turkiy va slavyan tillari bilan o'xshash va farqli jihatlari ko'rsatilib, samarali ta'lim metodlari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: italyan tili, turkiy tillar, metodika, kontrastiv tahlil, fonetika, grammatika.

Аннотация: В данной статье анализируется методика преподавания итальянского языка учащимся, принадлежащим к различным языковым семьям. В ходе исследования рассматриваются фонетические, грамматические и лексические трудности, с которыми сталкиваются студенты этих двух языковых групп при изучении итальянского языка. Также описываются особенности самого итальянского языка, его сходства и различия с тюркскими и славянскими языками, а также предлагаются эффективные методы обучения.

Ключевые слова: итальянский язык, методика, контрастивный анализ, фонетика, грамматика

Abstract: This article analyzes the methodology of teaching the Italian language to students belonging to different language families. The study discusses the phonetic, grammatical, and lexical difficulties faced by students from these two language groups in learning Italian. It also highlights the specific features of the Italian language, its similarities and differences with Turkic and Slavic languages, and proposes effective teaching methods.

Keywords: Italian language, Turkic languages, method, contrastive analysis, phonetics, grammar

Introduzione

I processi di globalizzazione e di integrazione odierni hanno reso l'apprendimento e l'insegnamento delle lingue una questione di grande attualità a livello mondiale. In particolare, la cooperazione internazionale, l'apertura del

sistema educativo e l'espansione dei programmi di scambio accademico richiedono una conoscenza approfondita delle lingue straniere.

Accanto all'inglese, al tedesco e al francese, anche la lingua italiana sta acquisendo un'importanza crescente nel nostro Paese come una delle lingue più studiate. È noto che gli studenti appartenenti a diverse famiglie linguistiche incontrano difficoltà differenti nell'apprendimento dell'italiano.

Ad esempio, per gli studenti di madrelingua turca, il sistema fonetico dell'italiano e l'uso dell'alfabeto latino rappresentano un certo vantaggio, mentre le differenze nella struttura grammaticale — in particolare l'uso degli articoli, la categoria del genere, i tempi verbali e la costruzione della frase — creano alcune difficoltà.

Al contrario, per gli studenti slavi, la comprensione dei concetti grammaticali risulta relativamente più semplice, ma si riscontrano difficoltà dal punto di vista fonetico e della pronuncia.

Pertanto, nell'insegnamento della lingua italiana risulta efficace l'utilizzo del metodo dell'analisi contrastiva, ossia lo studio comparativo degli aspetti fonetici, grammaticali e lessicali dell'italiano con quelli delle lingue turche e slave.

In tale processo, è fondamentale impiegare non solo i metodi tradizionali, ma anche le moderne tecnologie pedagogiche, i metodi interattivi e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che contribuiscono ad aumentare l'efficacia dell'apprendimento. L'obiettivo della presente ricerca è quello di elaborare un metodo didattico efficace per l'insegnamento della lingua italiana agli studenti di madrelingua turca e slava, individuare le problematiche esistenti e proporre soluzioni adeguate per superarle.

Analisi della letteratura

La metodologia dell'insegnamento delle lingue straniere ha conosciuto un notevole sviluppo a partire dalla seconda metà del XX secolo.

Nelle fasi iniziali dell'apprendimento linguistico si è largamente utilizzato il metodo grammaticale-traduttivo, mentre successivamente si sono affermati come principali approcci il metodo audiolinguale, l'approccio comunicativo e le tecnologie interattive.

Nella teoria dell'“Acquisizione della seconda lingua” (Second Language Acquisition) elaborata da S. Krashen, si sottolinea che per un apprendimento linguistico efficace sono fondamentali un ambiente comunicativo naturale e un “filtro affettivo” basso [1]. Secondo Krashen, lo studente non apprende la lingua

solo attraverso lo studio delle regole grammaticali, ma in modo più efficace tramite il suo uso nella comunicazione reale.

Richards e Rodgers, nella loro opera “Approaches and Methods in Language Teaching”, analizzano l’evoluzione storica dei metodi di insegnamento linguistico e considerano l’approccio comunicativo come uno dei più efficaci [2]. A loro avviso, questo metodo sviluppa la capacità dello studente di comunicare liberamente e amplia le possibilità di uso pratico della lingua.

Tra gli studiosi italiani, Paolo Balboni ha elaborato i fondamenti teorici dell’insegnamento dell’italiano come lingua straniera [3]. Egli sottolinea l’importanza dell’integrazione tra lingua e cultura, mostrando che la lingua non è solo un sistema grammaticale, ma anche un fenomeno culturale. Inoltre, Balboni ritiene efficace l’applicazione del metodo del task-based learning (apprendimento basato sui compiti) nell’insegnamento dell’italiano.

Anche gli studiosi slavi hanno dato un contributo significativo alla metodologia dell’insegnamento delle lingue straniere. Ad esempio, U. Weinreich, nella sua opera “Languages in Contact”, analizza il fenomeno dell’interferenza tra diversi gruppi linguistici, dimostrando scientificamente la forte influenza della lingua madre nell’apprendimento di una nuova lingua [4].

Questa teoria è di grande importanza per l’insegnamento dell’italiano agli studenti di madrelingua turca e slava, poiché essi tendono a trasferire nella lingua italiana numerosi concetti e termini provenienti dalla propria lingua madre.

Inoltre, anche nella ricerca locale viene prestata particolare attenzione ai problemi dell’insegnamento delle lingue straniere. Gli studiosi dell’Uzbekistan hanno sviluppato lavori scientifici sull’uso delle tecnologie pedagogiche moderne, dei metodi interattivi e dell’analisi contrastiva per migliorare l’efficacia dell’apprendimento. Ad esempio, secondo gli Standard Statali dell’Istruzione Superiore della Repubblica dell’Uzbekistan per le lingue straniere (2023), uno degli obiettivi principali dell’insegnamento delle lingue, compreso l’italiano, è la formazione della competenza comunicativa [5].

Risultati e discussione

Le ricerche e le osservazioni condotte mostrano che, nell’insegnamento della lingua italiana agli studenti di madrelingua turca e slava, le difficoltà che essi incontrano non sono identiche, ma presentano caratteristiche specifiche.

Durante le lezioni sperimentali è stato osservato che gli studenti di lingua turca assimilano più rapidamente il sistema fonetico dell’italiano. Ciò è dovuto alle somiglianze tra i sistemi fonetici delle lingue turche e dell’italiano, all’uso dell’alfabeto latino e alla relativa vicinanza fonetica nella pronuncia. Ad esempio,

il sistema vocalico dell'italiano si ritrova anche nelle lingue turche. Tuttavia, questi studenti incontrano difficoltà nella corretta pronuncia dei dittonghi, dell'intonazione e di alcune consonanti italiane.

Dal punto di vista grammaticale, la principale difficoltà per gli studenti turchi consiste nell'uso corretto degli articoli, nella categoria del genere e nei tempi verbali italiani. Ad esempio, l'uso differenziato degli articoli il, lo, la, gli, le causa spesso confusione, poiché nelle lingue turche questa categoria grammaticale non esiste. Inoltre, poiché i tempi verbali nelle lingue turche sono relativamente semplici, risulta difficile distinguere tra le forme verbali italiane come passato prossimo, imperfetto, trapassato prossimo, passato remoto, futuro semplice e futuro composto.

Gli studenti slavi, invece, si adattano più facilmente alle regole grammaticali, poiché nelle loro lingue madri esistono numerosi tempi verbali e categorie grammaticali. Ad esempio, le forme del presente, passato e futuro nelle lingue slave, come il russo, corrispondono in parte ai tempi verbali italiani. Tuttavia, per questi studenti il sistema degli articoli italiani rappresenta una grande difficoltà, poiché nelle loro lingue non esiste affatto il concetto di articolo. Inoltre, la pronuncia rimane un problema rilevante: gli studenti slavi commettono errori nella distinzione tra vocali brevi e lunghe e nella corretta pronuncia delle doppie consonanti.

Ad esempio, per loro è complesso mantenere la differenza di pronuncia tra pala ("pala") e palla ("palla").

I risultati mostrano che gli studenti di lingua turca presentano un vantaggio fonetico nell'apprendimento dell'italiano, mentre gli studenti di lingua slava possiedono un vantaggio grammaticale. Tuttavia, per entrambi i gruppi, i principali ostacoli rimangono l'acquisizione del sistema degli articoli e dei tempi verbali.

Nel corso della discussione è emerso che, per aumentare l'efficacia dell'insegnamento dell'italiano, sono fondamentali i seguenti approcci:

- Condurre le lezioni basandosi sull'analisi contrastiva, confrontando le regole dell'italiano con quelle della lingua madre dello studente;
- Applicare ampiamente il metodo comunicativo, coinvolgendo attivamente gli studenti nella comunicazione durante le lezioni;
- Intensificare gli esercizi fonetici, soprattutto per gli studenti di lingua slava, al fine di perfezionare la pronuncia;

- Utilizzare tecnologie interattive e strumenti multimediali, che facilitano l'acquisizione del linguaggio attraverso materiali audio e video autentici.

In conclusione, i risultati della ricerca indicano la necessità di un approccio individualizzato nell'insegnamento dell'italiano agli studenti di madrelingua turca e slava. Ogni gruppo presenta difficoltà specifiche, per le quali è necessario elaborare metodi didattici adeguati.

L'applicazione congiunta dell'analisi contrastiva, del metodo comunicativo e delle tecnologie dell'informazione risulta essere la via più efficace per migliorare in modo significativo l'efficacia dell'apprendimento della lingua italiana.

CONCLUSIONE

Dall'analisi e dalle osservazioni sopra riportate emerge che, nell'insegnamento della lingua italiana agli studenti di madrelingua turca e slava, le caratteristiche della loro lingua madre svolgono un ruolo determinante. Gli studenti di lingua turca assimilano più rapidamente la fonetica italiana, ma incontrano difficoltà nell'uso degli articoli e dei tempi verbali. Gli studenti di lingua slava, invece, comprendono meglio la grammatica, ma presentano problemi nella pronuncia e nell'uso corretto degli articoli. In entrambi i gruppi, le principali difficoltà comuni riguardano il sistema degli articoli e la complessità dei tempi verbali della lingua italiana. Pertanto, nell'insegnamento dell'italiano, l'approccio individualizzato, l'uso esteso dell'analisi contrastiva e dei metodi comunicativi rappresentano le strategie più efficaci.

Oggi, nell'insegnamento delle lingue straniere, le tecnologie moderne, i metodi interattivi e gli approcci interculturali stanno assumendo un ruolo centrale.

Di conseguenza, l'integrazione di tali approcci nel processo di insegnamento dell'italiano può aumentare in modo significativo l'efficacia dell'apprendimento.

Proposte:

1. Utilizzare ampiamente il metodo dell'analisi contrastiva, cioè insegnare l'italiano attraverso il confronto con la lingua madre degli studenti;
2. Applicare il metodo comunicativo come approccio prioritario per sviluppare la competenza linguistica pratica degli studenti;
3. Rafforzare gli esercizi fonetici, organizzando attività mirate al miglioramento della pronuncia, in particolare per gli studenti di lingua slava;

4. Sfruttare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e gli strumenti multimediali per condurre lezioni basate su materiali audio e video in lingua italiana;

5. Elaborare materiali e programmi didattici specifici, adattati alle esigenze degli studenti di madrelingua turca e slava.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

1. Krashen, S. (1985). *The Input Hypothesis: Issues and Implications*. London: Longman.
2. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2001). *Approaches and Methods in Language Teaching*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.
3. Balboni, P. E. (2012). *Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse*. Torino: UTET.
4. Weinreich, U. (1953). *Languages in Contact: Findings and Problems*. New York: Linguistic Circle of New York.
5. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirligi. (2023). *Xorijiy tillar bo'yicha davlat ta'lim standartlari*. Toshkent.
6. Karimov, S. (2020). *Chet tillarni o'qitish metodikasi*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
7. Rasulova, D. (2019). *Italyan tili grammatikasi asoslari va o'qitish metodikasi*. Toshkent: O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti nashriyoti.